

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA

Impacto de la escasez de agua en la calidad de vida de los habitantes de comas en el 2025

Autor(es):

Castañeda Campos Flavia Marisol (<https://orcid.org/0009-0007-3189-6451>)
Fcastanedaca@ucvvirtual.edu.pe, Administración y Negocios Internacionales, III

Costilla Jimenez Estefany Lucero (<https://orcid.org/0009-0001-3640-7529>)
ecostillaji11@ucvvirtual.edu.pe, Enfermería, III

Fabian Lopez Roylan Ronaldo (<https://orcid.org/0009-0007-1958-4471>)
rofabianlo@ucvvirtual.edu.pe, Administración y Negocios Internacionales, III

Olarte Vásquez Mariano Aimar (<https://orcid.org/0009-0001-8502-5308>)
maolarte@ucvvirtual.edu.pe, Administración y Negocios Internacionales, III

Rengifo Villacorta Paula Jasmin (<https://orcid.org/0009-0000-6808-3023>)
pjrengifor@ucvvirtual.edu.pe, Administración y Negocios Internacionales, III

Asesor:

Mgtr. Flores Huamancuri Yin Hirvin (<https://orcid.org/0000-0001-8011-1795>)

Lima Norte - 2025

Generalidades

Nivel del trabajo de investigación
formativa:

II

Línea de investigación general Objetivo
de Desarrollo Sostenible y Meta:

ODS 6: AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO

Línea de responsabilidad social
universitaria:

Contribuir al bienestar comunitario
promoviendo el consumo responsable de
agua, hábitos sostenibles e igualdad en su
acceso.

RESUMEN

La falta de agua constituye una problemática cada vez más evidente que repercute en la calidad de vida de las personas y se relaciona de manera directa con los objetivos del ODS 6, orientado a garantizar un acceso seguro y equitativo al recurso hídrico. En este estudio se buscó examinar cómo la escasez de agua se vincula con la calidad de vida de los habitantes del distrito de Comas durante el año 2025. Para ello, se empleó un enfoque cuantitativo con un diseño no experimental y correlacional, aplicando encuestas a una muestra aleatoria de 51 participantes. La recolección de datos se realizó mediante instrumentos previamente validados: el WHOQOL-BREF, utilizado para medir la calidad de vida, y el cuestionario WHO-UNICEF, destinado a evaluar la escasez de agua. Los análisis revelaron que no existe una relación significativa entre ambas variables ($Rho = .010$; $p = .942$). No obstante, se evidenció una asociación positiva significativa entre la escasez de agua y la salud física ($Rho = .537$; $p < .001$). En cambio, no se hallaron vínculos estadísticamente relevantes con el bienestar psicológico ($Rho = -.234$; $p = .098$) ni con el entorno ambiental ($Rho = -.068$; $p = .633$). En conjunto, los resultados sugieren que, aunque la falta de agua incide en ciertas áreas del bienestar, no influye de manera directa en la percepción global de calidad de vida de los encuestados.

Palabra clave: Escasez de agua, calidad de vida, salud física

ABSTRACT

Water scarcity is an increasingly pressing issue that affects human well-being and is closely aligned with the goals of SDG 6, which emphasizes ensuring safe and equitable access to water. This study aimed to examine the connection between water scarcity and the quality of life of residents in the district of Comas in 2025. A quantitative, non-experimental, correlational design was applied, using a random sample of 51 participants. Data were collected through validated instruments: the WHOQOL-BREF to assess quality of life and the WHO-UNICEF questionnaire to measure water scarcity. The analysis showed no significant relationship between the two variables ($Rho = .010$; $p = .942$). However, a significant positive association was observed between water scarcity and physical health ($Rho = .537$; $p < .001$). In contrast, no statistically meaningful links were found with psychological well-being ($Rho = -.234$; $p = .098$) or environmental conditions ($Rho = -.068$; $p = .633$). Overall, the findings suggest that although water scarcity affects certain aspects of well-being, it does not have a direct impact on the population's overall perception of quality of life.

Keywords: Water scarcity, quality of life, physical health

ÍNDICE

I.	INTRODUCCIÓN.....	i
II.	METODOLOGÍA.....	vi
III.	RESULTADOS Y DISCUSIÓN.....	ix
IV.	CONCLUSIONES.....	xxvii

I. INTRODUCCIÓN

La escasez de agua constituye uno de los principales retos del siglo XXI, pues afecta de manera directa la sostenibilidad ambiental, social y económica de los países. Este recurso es indispensable para la vida humana, y su carencia repercute en ámbitos tan sensibles como la salud pública, la equidad social y el desarrollo productivo (ONU, 2021). De acuerdo con la UNESCO (2021), garantizar un acceso suficiente, seguro y sostenible al agua potable es condición fundamental para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en especial el ODS 6, orientado a asegurar agua limpia y saneamiento para todas las personas.

En el panorama global, más de 2.200 millones de personas no disponen de acceso confiable al agua potable, y aproximadamente 4.200 millones carecen de servicios de saneamiento adecuados (UNICEF & OMS, 2021). Se proyecta para el año 2025, un 50% de la población mundial residirá en regiones sometidas a estrés hídrico, es decir, donde la demanda de agua supere la disponibilidad. Este déficit trae consigo efectos graves: mayor prevalencia de enfermedades gastrointestinales, menor productividad laboral y bajo rendimiento académico (UNESCO, 2021).

En América Latina, la CEPAL (2022) estima que alrededor del 30 % de la población urbana tiene dificultades para acceder a agua de calidad. Entre las principales causas se encuentran la rápida urbanización, la contaminación de fuentes y la ineficiencia en la gestión de los recursos hídricos. En la misma línea, la OPS (2022) advierte que la falta de acceso al agua segura incrementa la incidencia de enfermedades como diarrea aguda, parasitosis y dengue, afectando con mayor fuerza a comunidades vulnerables.

En el caso peruano, Lima Metropolitana con casi 10 millones de habitantes y localizada en una zona árida de escasas lluvias presenta un déficit estructural en el abastecimiento de agua (ANA, 2023). Según SEDAPAL (2022), más de un millón de limeños carece de conexión formal a la red pública y depende de camiones cisterna, lo que encarece hasta diez veces el costo del recurso respecto a los hogares con servicio domiciliario.

Uno de los distritos más afectados es Comas, ubicado en Lima Norte. Allí, con más de 500 mil habitantes, muchas zonas altas no cuentan con redes de agua potable y dependen de un suministro irregular por cisternas (INEI, 2022). Este modelo incrementa los costos y expone a la población a consumir agua de dudosa calidad, almacenada muchas veces en condiciones poco seguras (Defensoría del Pueblo, 2023). La falta del recurso repercute en la higiene personal y comunitaria, obstaculiza el funcionamiento de colegios y centros de salud, y profundiza la desigualdad entre familias con conexión domiciliaria y aquellas que dependen de camiones cisterna (OPS, 2022). Además, genera malestar social por la incapacidad del Estado de garantizar un derecho básico (MINAM, 2023).

La problemática en Comas responde a factores estructurales, sociales y ambientales. La Autoridad Nacional del Agua (2023) señala que la sobreexplotación de acuíferos y la contaminación de ríos disminuyen la disponibilidad hídrica, especialmente en zonas periféricas urbanas. Asimismo, la Municipalidad de Comas (2022) advierte que la urbanización acelerada y la expansión de asentamientos en zonas altas sin planificación hacen más compleja la instalación de redes de agua potable. Por su parte, SEDAPAL (2022) indica que las limitaciones de la infraestructura hídrica dificultan cubrir la creciente demanda, mientras que el Ministerio del Ambiente (2023) resalta que el cambio climático, con la pérdida de glaciares y la alteración de lluvias, ha reducido la oferta de agua para Lima Metropolitana.

Desde una perspectiva social, la Defensoría del Pueblo (2023) subraya que los hogares más pobres enfrentan mayores desigualdades, al pagar precios muy superiores por agua de cisterna en comparación con quienes cuentan con red domiciliaria. Esta situación no solo amplía las brechas socioeconómicas, sino que también restringe el ejercicio del derecho humano al agua.

Si el escenario no cambia, las consecuencias para los habitantes de Comas serán graves y acumulativas. La ausencia de agua potable seguirá siendo un factor de propagación de enfermedades como diarreas, fiebre tifoidea, hepatitis A y parasitosis intestinales, con especial impacto en niños, adultos mayores y personas inmunocomprometidas (OPS, 2022). La falta de agua en los centros de salud compromete la atención médica, la limpieza de espacios clínicos y la seguridad de los pacientes.

En el plano económico, la escasez eleva de manera significativa el costo de vida, ya que muchas familias en zonas altas dependen de camiones cisterna, pagando hasta diez veces más que quienes reciben agua por red pública (SEDAPAL, 2022). Esto limita la capacidad de los hogares para atender otras necesidades básicas de alimentación, educación, transporte o salud y perpetúa la pobreza. En casos extremos, las familias se ven obligadas a endeudarse o reducir el consumo de agua, afectando directamente su bienestar y sus oportunidades de desarrollo.

De acuerdo con la CEPAL (2020), la escasez de agua implica restricciones en la disponibilidad, calidad, acceso, distribución y asequibilidad del recurso. Por su parte, la OMS (2022) define la calidad de vida como el bienestar físico, social, mental, económico y ambiental de las personas, condicionado por factores como la salud, la vivienda y el acceso a servicios básicos. En este sentido, la escasez hídrica impacta negativamente la calidad de vida al generar problemas sanitarios, gastos adicionales y limitaciones en la higiene. Surge así la pregunta de investigación: ¿cómo influye la escasez de agua en la calidad de vida de los habitantes de Comas en 2025?

La justificación de este análisis se enmarca en la visión del desarrollo sostenible y el reconocimiento del agua como un derecho humano esencial (ONU, 2021). De manera práctica, la investigación recopila datos sobre cómo la falta de agua condiciona la vida cotidiana en Comas, lo que puede servir para diseñar políticas públicas. El objetivo principal es determinar la relación entre la disponibilidad de agua y la calidad de vida, considerando dimensiones de salud, bienestar social y economía familiar. Entre las metas específicas están: identificar los principales problemas que enfrentan los hogares, evaluar sus impactos en salud e higiene, analizar los efectos en la economía doméstica y proponer recomendaciones para lograr un acceso equitativo. Para ello, se emplea un diseño correlacional que busca relacionar la disponibilidad de agua con factores clave como salud física. (Martínez et al., 2022).

El propósito general del estudio es establecer cómo la escasez de agua influye en la calidad de vida en Comas, en línea con el ODS 6, que promueve acceso universal y sostenible al agua y saneamiento. Los objetivos específicos incluyen analizar la relación entre disponibilidad hídrica y bienestar, identificar los impactos sociales y económicos de la baja calidad del recurso y formular recomendaciones para una gestión justa y sostenible.

A nivel global, diversos estudios han evidenciado los efectos de la escasez de agua en contextos vulnerables. Bain et al. (2014) advierten que más de mil millones de personas aún dependen de fuentes inseguras, lo que expone a comunidades enteras a un mayor riesgo de enfermedades infecciosas. De manera complementaria, Hutton y Varughese (2016) estiman que las pérdidas económicas asociadas a la falta de acceso al agua potable y al saneamiento básico superan los 260 mil millones de dólares anuales, afectando con mayor intensidad a los sectores de menores ingresos. Asimismo, Hunter, MacDonald y Carter (2010) destacan que la escasez de agua no solo genera impactos sanitarios, sino también sociales y educativos, ya que obliga a millones de personas en especial mujeres y niños a dedicar varias horas al día a la recolección de agua, reduciendo el tiempo disponible para la educación y el trabajo productivo

En el Perú, el déficit hídrico tiene consecuencias profundas: limita el acceso a servicios básicos, deteriora la salud y amplía la desigualdad social. Según el Ceplan, para 2030 el 58 % de la población vivirá en zonas con estrés hídrico, lo que compromete la higiene, el abastecimiento doméstico y la estabilidad ambiental. Actualmente, más de 11 millones de peruanos carecen de agua limpia y alcantarillado, lo que eleva la incidencia de enfermedades gastrointestinales y la desnutrición infantil. En áreas rurales, alrededor de 4.6 millones de personas consumen agua con cloro insuficiente, situación vinculada con mayores tasas de anemia y retraso en el desarrollo infantil.

En términos conceptuales, Gleick (1993) define la escasez de agua como la incapacidad de cubrir necesidades básicas, con consecuencias sobre la salud y el bienestar. Falkenmark y Rockström (2004) diferencian entre escasez “física”, cuando no existe suficiente agua disponible, y “económica”, cuando la infraestructura o las políticas dificultan el acceso. Rijsberman (2006) añade que la problemática está estrechamente ligada a factores demográficos, climáticos y económicos, por lo que requiere un enfoque integral.

Respecto a la calidad de vida, se entiende como un concepto multidimensional que integra dimensiones materiales, sociales y subjetivas. Veenhoven (1996) subraya que incluye tanto condiciones objetivas salud, educación como satisfacción subjetiva con la vida. Cummins (1997) destaca la relevancia del bienestar emocional y social,

mientras que The WHOQOL Group (1998) lo define como la percepción individual del bienestar físico, psicológico y social en relación con el contexto cultural y los valores de cada persona.

En síntesis, la escasez de agua incide de manera negativa y directa en la calidad de vida, especialmente en comunidades rurales y de bajos recursos, al limitar la salud, el bienestar social y el desarrollo económico. En el caso peruano, estudios recientes evidencian profundas desigualdades en el acceso a agua segura según región, nivel socioeconómico y tamaño de ciudad. Hernández (2021) encontraron que, aunque entre 2008 y 2018 aumentó el acceso, la brecha entre hogares ricos y pobres se amplió, así como entre zonas urbanas y rurales. En particular, los departamentos de la sierra y la selva presentan tasas mucho más bajas, con familias que todavía dependen de fuentes no tratadas y con cloración deficiente, lo que agrava los riesgos sanitarios. La escasez de agua tiene un impacto negativo significativo en la calidad de vida de la población, afectando especialmente los ámbitos de salud, bienestar social y desarrollo económico de los habitantes de zonas rurales y de bajos recursos.

Se considera que la escasez de agua afecta de manera significativa la calidad de vida de los habitantes del distrito de Comas en el año 2025, ya que limita el acceso a condiciones básicas de salud, bienestar y desarrollo sostenible. La falta de agua influye directamente en la salud física de las personas del distrito de Comas, debido a que dificulta mantener una buena higiene, acceder a agua segura para el consumo y prevenir enfermedades. La escasez de agua repercute en el bienestar psicológico de los habitantes, generando preocupación, estrés y malestar emocional ante la incertidumbre de no contar con este recurso esencial para la vida diaria. La carencia de agua afecta el entorno ambiental del distrito, provocando el deterioro de los espacios naturales, la pérdida de áreas verdes y la disminución de la calidad ambiental en la comunidad.

II. METODOLOGIA

El presente estudio se enmarca dentro de una investigación aplicada, buscando no solo describir el problema, sino generar propuestas aplicables para enfrentar la escasez de agua potable en Comas. Según Medina, Rojas, Bustamante, Loaiza, Martel y Castillo (2023), la investigación aplicada se orienta hacia la solución práctica de problemas reales a través de técnicas e instrumentos apropiados. Se ha elegido un enfoque cuantitativo, que permite recolectar datos numéricos y analizarlos estadísticamente para identificar patrones y relaciones entre variables (Hernández Sampieri & Mendoza, 2023).

En cuanto al diseño metodológico, este estudio es de tipo no experimental, puesto que no se manipulan variables, sino que se observan tal como ocurren (Medina et al., 2023). El alcance del estudio es correlacional-causal, pues busca identificar relaciones causa-efecto entre la escasez de agua y la calidad de vida de los habitantes, concentrándose en zonas vulnerables con acceso irregular al agua (Sucari, Mamani, Gil & Apaza, 2024).

Escasez de agua (variable independiente). Se define como la limitación en la disponibilidad, el acceso continuo y la calidad del recurso hídrico destinado al consumo humano, lo que afecta la salud, la economía y el bienestar de la población (Autoridad Nacional del Agua, 2023). Esta variable se evalúa a través de tres dimensiones: acceso y disponibilidad del agua, calidad y gestión del recurso, consecuencias y percepción de la escasez. Costo que representa para las familias su provisión.

Calidad de vida (variable dependiente). Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2022), este concepto hace referencia a la percepción que tienen las personas de su situación en relación con su contexto social, cultural y económico. En este estudio, se evaluará a través de cuatro indicadores: Salud pública, considerando la frecuencia de enfermedades asociadas al consumo de agua insegura. Bienestar social, medido en términos de equidad y satisfacción con el servicio. Economía familiar, reflejada en el porcentaje de ingresos que se destina a la compra de agua. Condiciones de vivienda, vinculadas a la infraestructura disponible para almacenar y utilizar el recurso de manera segura.

La población estuvo conformada por 57 habitantes del distrito de Comas en el año 2025. Se consideraron como criterios de inclusión a los residentes permanentes de 18 años a más, con al menos 6 meses de residencia en el distrito. Por otro lado, los criterios de exclusión fueron los visitantes, residentes institucionalizados y personas con impedimento cognitivo. Asimismo, la muestra estuvo conformada por 51 habitantes, quienes fueron seleccionados mediante un diseño muestral probabilístico con selección aleatoria simple, lo que permitió garantizar la representatividad y la validez de los resultados.

Por otro lado, la técnica de recolección de datos fue la encuesta y el instrumento aplicado fue el cuestionario. Para la variable calidad de vida, se utilizó el cuestionario WHOQOL-BREF, basado en la escala Likert, compuesto por 26 ítems distribuidos en cuatro dimensiones: física, psicológica, relaciones sociales y entorno. En cuanto a la variable escasez de agua, se empleó el cuestionario WHO UNICEF, también en escala Likert, tres dimensiones: Acceso y disponibilidad del agua, Calidad y gestión del recurso, Consecuencias y percepción de la escasez, el cual ha sido ampliamente utilizado y validado en contextos de servicios de salud. La validación de los instrumentos se realizó mediante juicio de 5 expertos, obteniéndose un coeficiente V de Aiken de 0,88 que evidenció adecuada validez de contenido. La confiabilidad se evaluó con una prueba piloto, alcanzando un alfa de Cronbach de 0,8 para calidad de vida y también 0,8 para escasez de agua, lo que demuestra alta consistencia interna.

Para el procesamiento de la información se empleó estadística descriptiva e inferencial. En primer lugar, se aplicaron medidas de tendencia central y dispersión con el fin de caracterizar a la población y describir las variables relacionadas con la escasez de agua y la calidad de vida. Posteriormente, dado que el alcance de la investigación fue explicativo, se recurrió a técnicas de análisis inferencial orientadas a determinar la relación causal entre las variables. Para ello, se aplicaron pruebas de correlación y regresión, así como contrastes de hipótesis según la naturaleza de los datos. El análisis se realizó con el software estadístico SPSS versión 27, garantizando rigurosidad y validez en la interpretación de los resultados.

La investigación se desarrolló respetando los principios éticos establecidos en el Código de Ética de la Universidad César Vallejo, los cuales promueven la integridad académica, la honestidad científica y el respeto a la dignidad humana. Se garantizó la

participación voluntaria de los colaboradores mediante el consentimiento informado, asegurando la confidencialidad y el uso exclusivo de la información para fines académicos. Asimismo, se evitó cualquier tipo de riesgo físico, psicológico o social a los participantes, cumpliendo con los lineamientos institucionales y normativas vigentes en investigación.

III. RESULTADOS Y DISCUSION

3.1 Análisis Descriptivo

Tabla 1:

Distribución por sexo de los encuestados

	f	%
Masculino	29	56.9 %
Femenino	22	43.1 %
Total	51	100 %

Gráfico 1:

Gráfico del análisis descriptivo de la distribución por sexo de los encuestados

Nota: En la tabla 1 se observa que el 56.9 % de los encuestados que experimentan escasez de agua son hombres ($n = 29$), mientras que el 43.1 % son mujeres ($n = 22$). Esto indica una ligera predominancia masculina dentro del grupo afectado, lo que podría reflejar una mayor participación de varones en los hogares o actividades vinculadas con el uso del recurso hídrico.

Tabla 2:

Escasez de agua

	f	%
Bajo	1	2.0 %
Medio	47	92.2 %
Alto	3	5.9 %
Total	51	100 %

Gráfico 2:

Gráfico del análisis descriptivo de la variable 1 escasez de agua

Nota: En la tabla 2 se aprecia que el 92.2 % de los encuestados presenta un nivel medio de escasez de agua, el 5.9 % un nivel alto y el 2.0 % un nivel bajo. Esto evidencia que la mayoría enfrenta una escasez moderada del recurso hídrico, situación que refleja una distribución desigual pero no crítica en el acceso al agua.

Tabla 3:

Acceso y disponibilidad del agua

	f	%
Bajo	1	2.0 %
Medio	46	90.2 %
Alto	4	7.8 %
Total	51	100 %

Gráfico 3:

Gráfico de barras de la dimensión 1 acceso y disponibilidad del agua

Nota: Según la tabla 3, el 90.2 % de los encuestados se ubica en un nivel medio de acceso y disponibilidad, el 7.8 % en nivel alto y el 2.0 % en nivel bajo. Esto sugiere que el acceso al agua en Comas es limitado y no permanente, aunque la mayoría cuenta con cierta disponibilidad del recurso.

Tabla 4:

Calidad y gestión del recurso

	f	%
Bajo	3	5.9 %
Medio	34	66.7 %
Alto	14	27.5 %
Total	51	100 %

Gráfico 4:

Gráfico de barras de la dimensión 2 calidad y gestión del recurso

Nota: La tabla 4 muestra que el 66.7 % de los encuestados considera que la calidad y gestión del recurso es media, el 27.5 % la califica como alta y el 5.9 % como baja. Estos datos revelan que, aunque la percepción general es aceptable, existe un grupo significativo que detecta deficiencias en el manejo del agua.

Tabla 5:

Consecuencias y percepción de la escasez

	f	%
Bajo	1	2.0 %
Medio	45	88.2 %
Alto	5	9.8 %
Total	51	100 %

Gráfico 5:

Gráfico de barras de la dimensión 3 consecuencias y percepción de la escasez

Nota: En la tabla 5 se observa que el 88.2 % de los encuestados percibe un nivel medio de consecuencias por la escasez, el 9.8 % un nivel alto y el 2.0 % un nivel bajo. Esto demuestra que la mayoría reconoce los efectos de la escasez de agua en su vida cotidiana, aunque aún no los considera severos.

Tabla 6:

Calidad de vida

	f	%
Bajo	1	2.0 %
Medio	43	84.3 %
Alto	7	13.7 %
Total	51	100 %

Gráfico 6:

Gráfico del análisis descriptivo de la variable 2 calidad de vida

Nota: De acuerdo con la tabla 6, el 84.3 % de los encuestados presenta un nivel medio de calidad de vida, el 13.7 % alto y el 2.0 % bajo. Estos resultados reflejan que, pese a las limitaciones en el acceso al agua, la población mantiene condiciones moderadas de bienestar general.

Tabla 7:

Determinar la influencia de la escasez de agua en la salud física

	f	%
Bajo	1	2.0 %
Medio	46	90.2 %
Alto	4	7.8 %
Total	51	100 %

Gráfico 7:

Gráfico de barras de la dimensión 4 determinar la influencia de la escasez de agua en la salud física

Nota: En la tabla 7 se aprecia que el 90.2 % de los encuestados posee un nivel medio de salud física, el 7.8 % alto y el 2.0 % bajo. Esto sugiere que, aunque las condiciones de salud son estables, la irregularidad en el suministro de agua podría afectar la higiene y la prevención de enfermedades.

Tabla 8:

Determinar la influencia de la escasez de agua en el bienestar psicológico

	f	%
Bajo	1	2.0 %
Medio	23	45.1 %
Alto	27	52.9 %
Total	51	100 %

Gráfico 8:

Gráfico de barras de la dimensión 5 determinar la influencia de la escasez de agua en el bienestar psicológico

Nota: Según la tabla 8, el 52.9 % de los encuestados alcanza un nivel alto de bienestar psicológico, el 45.1 % medio y el 2.0 % bajo. Esto indica que, aunque la escasez de agua genera cierta preocupación, la mayoría logra mantener un equilibrio emocional positivo.

Tabla 9:

Determinar la influencia de la escasez de agua en el entorno y ambiente

	f	%
Bajo	1	2.0 %
Medio	27	52.9 %
Alto	23	45.1 %
Total	51	100 %

Gráfico 9:

Gráfico de barras de la dimensión 6 determinar la influencia de la escasez de agua en el entorno y ambiente

Nota: En la tabla 9 se evidencia que el 52.9 % de los encuestados se ubica en nivel medio respecto al entorno ambiental, el 45.1 % en nivel alto y el 2.0 % en nivel bajo. Esto refleja que el entorno físico se encuentra moderadamente afectado, principalmente por la falta de agua para el mantenimiento de áreas verdes y limpieza comunal.

Tabla 10:*Relación entre escasez de agua y calidad de vida de los habitantes de comas*

	Calidad de vida baja	Calidad de vida media	Calidad de vida alta	Total
Bajo	0 (0%)	1 (2.0%)	0 (0%)	1 (2.0%)
Medio	1 (2.0%)	40 (78.4%)	6 (11.8%)	47 (92.2%)
Alto	0 (0%)	2 (3.9%)	1 (2.0%)	3 (5.9%)
Total	1 (2.0%)	43 (84.3%)	7 (13.7%)	51 (100%)

Nota: La mayoría de los encuestados (78.4%) presenta un nivel medio tanto de escasez de agua como de calidad de vida. Se observa que, a mayor nivel de escasez, disminuye la proporción de personas con alta calidad de vida. Esto indica una relación inversa: la escasez del recurso hídrico afecta negativamente el bienestar general de los habitantes de Comas.

Tabla 11:*Relación entre escasez de agua y salud física*

	Salud física baja	Salud física media	Salud física alta	Total
Bajo	0 (0%)	1 (2.0%)	0 (0%)	1 (2.0%)
Medio	1 (2.0%)	42 (82.4%)	4 (7.8%)	47 (92.2%)
Alto	0 (0%)	3 (5.9%)	0 (0%)	3 (5.9%)
Total	1 (2.0%)	46 (90.2%)	4 (7.8%)	51 (100%)

Nota: Predomina un nivel medio de salud física (90.2%) en los participantes con escasez de agua media. A medida que aumenta la escasez, se reduce la proporción de encuestados con buen estado físico. Esto sugiere que la falta de agua repercute en la higiene y prevención de enfermedades, afectando la salud de la población.

Tabla 12:

Relación entre escasez de agua y bienestar psicológico

	Bienestar psicológico bajo	Bienestar psicológico medio	Bienestar psicológico alto	Total
Bajo	0 (0%)	1 (2.0%)	0 (0%)	1 (2.0%)
Medio	1 (2.0%)	21 (41.2%)	25 (49.0%)	47 (92.2%)
Alto	0 (0%)	1 (2.0%)	2 (3.9%)	3 (5.9%)
Total	1 (2.0%)	23 (45.1%)	27 (52.9%)	51 (100%)

Nota: El 52.9% de los encuestados con nivel medio de escasez de agua mantiene un alto bienestar psicológico. Esto sugiere que, aunque la escasez de agua genera preocupación, la mayoría logra conservar una percepción positiva de bienestar emocional, mostrando resiliencia frente a la dificultad.

Tabla 13:

Relación entre escasez de agua y entorno ambiental

	Entorno bajo	Entorno medio	Entorno alto	Total
Bajo	0 (0%)	1 (2.0%)	0 (0%)	1 (2.0%)
Medio	1 (2.0%)	25 (49.0%)	21 (41.2%)	47 (92.2%)
Alto	0 (0%)	1 (2.0%)	2 (3.9%)	3 (5.9%)
Total	1 (2.0%)	27 (52.9%)	23 (45.1%)	51 (100%)

Nota: Se observa que el 52.9% de los encuestados con escasez de agua media reporta un entorno ambiental regular, mientras que el 45.1% lo percibe favorable. La carencia del recurso afecta indirectamente el mantenimiento de espacios públicos, limpieza y áreas verdes, limitando la calidad ambiental del distrito.

3.2 Análisis Inferencial

Prueba de normalidad

H_0 : Los datos de las variables Escasez de agua y Calidad de vida siguen una distribución normal.

H_1 : Los datos de las variables Escasez de agua y Calidad de vida no siguen una distribución normal.

Tabla 14:

Prueba de normalidad

	Estadístico	Kolmogórov-Smirnov gl	Sig.
Escasez De agua	.132	51	.026
Calidad de vida	.086	51	.200*

Nota: En la tabla se muestran los resultados obtenidos en la prueba de normalidad Kolmogórov-Smirnov para las variables Escasez de agua y Calidad de vida. En el caso de Escasez de agua, el estadístico reportado es .132, acompañado de un valor de significancia de $p = .026$. Al ser este valor inferior a .05 ($p < .05$), se infiere que los datos no presentan un comportamiento acorde a una distribución normal. En contraste, la variable Calidad de vida registra un estadístico de .086 y un nivel de significancia de $p = .200$, cifra que supera el umbral de .05 ($p > .05$). Por ello, se concluye que esta variable sí cumple con el supuesto de normalidad dentro de la muestra estudiada.

Contraste de hipótesis general

H_0 : No existe relación significativa entre la escasez de agua y la calidad de vida.

H_1 : Existe relación significativa entre la escasez de agua y la calidad de vida.

Tabla 15:

Contraste de hipótesis general

Rho de Spearman	Escasez de agua	Coefficiente de correlación	Calidad de vida
			.010
		Sig. (bilateral)	.942
		N	51

Nota: En la tabla se muestran los resultados del análisis de correlación de Spearman realizado entre las variables Escasez de agua y Calidad de vida. El coeficiente obtenido es $r_s = .010$, acompañado de un nivel de significancia bilateral de $p = .942$. Dado que el valor de significancia (.942) supera el umbral de 0.05 ($p > .05$), se ratifica la hipótesis nula (H_0) y se descarta la hipótesis alternativa (H_1). Esto significa que no se evidencia una relación estadísticamente significativa entre la escasez de agua y la calidad de vida dentro de la muestra estudiada.

Contraste de hipótesis general

H₀: No existe relación significativa entre la escasez de agua y la salud física.

H₁: Existe relación significativa entre la escasez de agua y la salud física.

Tabla 16:

Relación entre la escasez de agua y la salud física

Rho de Spearman	Escasez de agua	Coefficiente de correlación	Salud física
		Sig. (bilateral)	.537***
		N	<.001
			51

Nota: Los resultados muestran que la correlación de Spearman entre Escasez de agua y salud física alcanza un valor de $r_s = .537$, acompañado de un nivel de significancia $p < .001$. Esto indica que la relación entre ambas variables es positiva y estadísticamente significativa, lo que implica que a medida que aumenta la escasez de agua, también tienden a incrementarse los valores asociados a la salud física dentro de la muestra analizada.

Contraste de hipótesis general

H_0 : No existe relación significativa entre la escasez de agua y el bienestar psicológico.

H_1 : Existe relación significativa entre la escasez de agua y el bienestar psicológico.

Tabla 17:

Relación entre la escasez de agua y el bienestar psicológico

Rho de Spearman	Escasez de agua	Coefficiente de correlación	Bienestar psicológico
		Sig. (bilateral)	-.234
		N	.098
			51

Nota: En esta tabla se observa que la correlación entre Escasez de agua y el bienestar psicológico es de $r_s = -.234$, con un valor de significancia de $p = .098$. Dado que el nivel de significancia supera el umbral convencional de $.05$, se concluye que no existe evidencia estadística suficiente para afirmar que ambas variables están relacionadas. Aunque la correlación es negativa, su magnitud es débil y no resulta significativa en esta muestra.

Contraste de hipótesis general

H_0 : No existe relación significativa entre la escasez de agua y el entorno y ambiente.

H_1 : Existe relación significativa entre la escasez de agua y el entorno y ambiente.

Tabla 18:

Relación entre la escasez de agua y el entorno y ambiente

Rho de Spearman	Escasez de agua	Coefficiente de correlación	Entorno y ambiente
		Sig. (bilateral)	-.068
		N	.633
			51

Nota: En cuanto a la relación entre Escasez de agua y el entorno y ambiente, se obtiene una correlación de $r_s = -.068$, junto con un valor de significancia de $p = .633$. Este resultado evidencia que no existe una asociación significativa entre las variables, ya que el valor p es ampliamente mayor a $.05$. La correlación negativa es mínima y no representa un vínculo estadístico relevante dentro de la población evaluada.

3.3 Discusión

El propósito central del estudio fue analizar la relación entre la escasez de agua y la calidad de vida de los residentes de Comas. A diferencia de lo esperado y de lo expuesto por entidades como la ONU y la Defensoría del Pueblo, que vinculan la falta de acceso al agua con un menor bienestar, el análisis inferencial mediante la correlación de Spearman no mostró un vínculo significativo entre ambas variables ($r_s = .010$; $p = .942$). Este resultado, que contrasta con la hipótesis inicial, revela que dentro de la muestra evaluada no se evidencia una conexión estadística que indique que un mayor nivel de escasez hídrica impacte negativamente la calidad de vida. Una posible explicación se encuentra en los datos descriptivos, donde la mayoría de los participantes se ubicó en niveles medios tanto de escasez de agua (92.2%) como de calidad de vida (84.3%). Esto sugiere que la población podría haber desarrollado mecanismos de adaptación y resiliencia frente a las limitaciones históricas del acceso al recurso, lo que les permite mantener una percepción relativamente estable de su bienestar pese a las dificultades existentes.

Por otro lado, el primer objetivo específico el análisis evidenció una correlación positiva significativa entre la escasez de agua y la salud física ($Rho = .537$; $p < .001$), lo que significa que, conforme disminuye la disponibilidad del recurso, se incrementan los problemas relacionados con enfermedades, deficiencias en la higiene y mayores riesgos sanitarios. Según la OPS (2022), la ausencia de agua segura aumenta la frecuencia de diarreas, infecciones parasitarias y otros cuadros transmisibles, especialmente en zonas que dependen del abastecimiento por cisternas. De igual forma, Hunter, MacDonald y Carter (2010) señalan que la falta de agua limita actividades esenciales de saneamiento, afectando de manera directa la salud pública. Asimismo, la ANA (2023) y la Defensoría del Pueblo (2023) advierten que, en distritos como Comas, la inestabilidad del suministro y la mala calidad del agua almacenada incrementan la exposición de la población a problemas físicos permanentes. En conjunto, estos resultados respaldan la idea de que la escasez hídrica influye de forma clara y directa en el estado físico de los habitantes.

En cuanto a los resultados del segundo objetivo específico, se observa que no existe una relación significativa entre la escasez de agua y el bienestar psicológico ($Rho = -.234$; $p = .098$). Esto sugiere que, si bien la carencia del recurso puede generar preocupación o tensiones ocasionales, no afecta de manera notable la estabilidad emocional de los habitantes. Cummins (1997) explica que las dimensiones subjetivas del bienestar suelen mantenerse relativamente constantes gracias a los mecanismos de adaptación que las personas desarrollan frente a situaciones desfavorables. De igual modo, investigaciones sobre resiliencia urbana citadas por la UNESCO (2021) indican que las comunidades que enfrentan limitaciones estructurales tienden a normalizar ciertos desafíos, lo que disminuye su impacto emocional. Aunque la escasez de agua puede generar incomodidad, la población de Comas parece haber elaborado estrategias de afrontamiento que mitigan sus efectos psicológicos. Este patrón coincide con lo planteado por The WHOQOL Group (1998), quienes sostienen que el bienestar emocional se encuentra más influido por factores internos y sociales que por condiciones materiales específicas.

Finalmente, en lo referente al entorno ambiental, los resultados mostraron nuevamente que no existe una relación significativa con la escasez de agua ($Rho = -.068$; $p = .633$). Aunque la falta del recurso puede dificultar el cuidado de las áreas verdes y la limpieza de los espacios públicos, estos efectos no parecen influir de manera directa en la percepción ambiental de los vecinos. Tal como señala el MINAM (2023), la calidad del ambiente urbano depende de diversos factores como la contaminación, la gestión municipal, la infraestructura y la seguridad por lo que la disponibilidad de agua constituye solo uno de los elementos considerados en dicha valoración. Además, Falkenmark y Rockström (2004) indican que la escasez hídrica puede degradar los ecosistemas urbanos, pero esto no necesariamente coincide con lo que la ciudadanía percibe. En la misma línea, la CEPAL (2022) resalta que los contextos vulnerables presentan condiciones estructurales que influyen más en la apreciación del entorno que el acceso al agua. Por ello, pese a las limitaciones hídricas presentes en Comas, la población continúa manteniendo una percepción moderada o incluso positiva de su ambiente.

IV. CONCLUSIONES

Los resultados evidenciaron que no existe una relación estadísticamente significativa entre la escasez de agua y la calidad de vida de los habitantes de Comas en el año 2025 ($p = .942$). Esto indica que, aun cuando la población presenta un nivel medio de escasez hídrica (92.2%), mantiene al mismo tiempo una percepción moderada de su bienestar general (84.3% en nivel medio).

Se encontró una asociación positiva y significativa entre la escasez de agua y la salud física ($r_s = .537$; $p < .001$). Este comportamiento, poco habitual en la literatura, sugiere que en esta muestra la mayor escasez no se refleja en un deterioro directo de la salud física; por el contrario, la mayoría de participantes reportó mantenerse en un nivel medio de salud (90.2%).

El análisis no mostró una relación significativa entre la escasez de agua y el bienestar psicológico ($p = .098$). Se destaca que más de la mitad de los encuestados (52.9%) conserva un nivel alto de bienestar emocional, lo que refleja la capacidad de resiliencia y adaptación frente a la preocupación ocasionada por la falta del recurso.

Tampoco se identificó una relación significativa entre la escasez de agua y la percepción del entorno y ambiente ($p = .633$). Aunque la falta del recurso puede afectar la limpieza comunal o el mantenimiento de áreas verdes, estos aspectos no se traducen en un impacto estadístico notable dentro de la evaluación que los habitantes hacen de su calidad ambiental.

REFERENCIAS

- Autoridad Nacional del Agua (ANA). Memoria Anual 2023–ANA. PDF en sitio oficial. https://www.ana.gob.pe/sites/default/files/file_content/Memoria%20Anual%202023.pdf
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2020). El agua como derecho humano en América Latina. Naciones Unidas. <https://repositorio.cepal.org>
- Bain, R. E. S., Wright, J. A., Christensen, E., & Bartram, J. K. (2014). Rural: urban inequalities in post-2015 targets and indicators for drinking-water. Science of the Total Environment <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/tmi.12334>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2023). Agenda regional del agua. Naciones Unidas. <https://www.cepal.org/es/publicaciones>
- CEPAL (2022) Brechas, desafíos y oportunidades en materia de agua y género en América Latina y el Caribe. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. LC/TS.2022/170. Disponible directamente en el repositorio CEPAL para descarga del PDF. https://www.cepal.org/es/publicaciones/48605-brechas-desafios-oportunidades-materia-agua-genero-america-latina-caribe?utm_campaign=20231206_bol5_rn en&utm_medium=email&utm_source
- Cummins, R. A. (1997). Assessing quality of life in clinical and health settings. Psychology and [https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=1Mxe0YmyTeQC&oi=fnd&pg=PA116&dq=Cummins,+R.+A.+\(1997\).+Assessing+quality+of+life+in+clinical+and+health+settings.+Psychology+and+Health,&ots=YqRqzcJjhw&sig=RNACuHBLNNFts4WiUJH0O3TjCHI#v=onepage&q&f=false](https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=1Mxe0YmyTeQC&oi=fnd&pg=PA116&dq=Cummins,+R.+A.+(1997).+Assessing+quality+of+life+in+clinical+and+health+settings.+Psychology+and+Health,&ots=YqRqzcJjhw&sig=RNACuHBLNNFts4WiUJH0O3TjCHI#v=onepage&q&f=false)
- Centro Mundial del Agua UNESCO-UN-Water (2023). The United Nations World Water Development Report 2023: Partnerships and cooperation for water. UNESCO / UN-Water. <https://www.unesco.org/reports/wwdr/2023/en/download>

- Defensoría del Pueblo. (2023). Informe defensorial sobre acceso al agua potable en Lima Metropolitana. Defensoría del Pueblo. <https://www.defensoria.gob.pe>
- Falkenmark, M., & Rockström, J. (2004). Balancing water for humans and nature: The new approach in ecohydrology. Earthscan. https://www.researchgate.net/publication/285831080_Balancing_water_for_humans_and_nature_The_new_approach_in_ecohydrology
- Gleick, P. H. (1993). Water in Crisis: A Guide to the World's Fresh Water Resources. Oxford University Press. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000096389>
- Hernández-Vásquez, A., Vargas-Fernández, R., & Bendezu-Quispe, G. (2021). Inequalities in access to safe drinking water in Peruvian households according to city size: an analysis from 2008 to 2018. International Journal for Equity in Health, 20, Article 122. <https://doi.org/10.1186/s12939-021-01466-7>
- Hernandez Sampieri, R., & Mendoza Torres, C. P. (2023). Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta (2.ª ed.). McGraw-Hill. ISBN: 978-607-15-2031-9. https://info.mheducation.com/rs/128-SJW-347/images/FICHAS%20TECNICAS%202023_HED.pdf
- Hutton, G., & Varughese, M. (2016). The Costs of Meeting the 2030 Sustainable Development Goal Targets on Drinking Water, Sanitation, and Hygiene. World Bank Group. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/847191468000296045/pdf/103172-PUB-Box394556B-PUBLIC-EPI-K8632-ADD-SERIES.pdf>
- Hunter, P. R., MacDonald, A. M., & Carter, R. C. (2010). Water supply and health. PLOS Medicine <https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1000361>
- Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2022). Censos Nacionales 2022: Resultados definitivos. INEI. <https://www.inei.gob.pe>
- Ministerio del Ambiente (MINAM) del Perú. (2023). Cambio climático y disponibilidad hídrica en el Perú. <https://www.gob.pe/minam>

Medina, M., Rojas, R., Bustamante, W., Loaiza, R., Martel, C., & Castillo, R. (2023). Metodología de la investigación: Técnicas e instrumentos de investigación. Instituto Universitario de Innovación Ciencia y Tecnología Inudi Perú. <https://doi.org/10.35622/inudi.b.080>

Ministerio de Agricultura y Pesquería, Dirección de Irrigación, & Autoridad Nacional del Agua (1971). Abastecimiento de agua potable a Comas, El Ermitaño e Independencia - Proyecto Piloto ESAL (Departamento y provincia de Lima) Organización Panamericana de la Salud (OPS). (2022). Agua y Saneamiento. <https://www.paho.org/es/temas/agua-saneamiento>

Ministerio del Ambiente (MINAM). (2018). Plan de Manejo de Residuos Sólidos del Distrito de Comas 2018–2022. https://sinia.minam.gob.pe/sites/default/files/sinia/archivos/public/docs/pme_2_018-2022_-_md_comas_lima.pdf

Naciones Unidas. (2021). El agua y el desarrollo sostenible: Informe mundial sobre el desarrollo de los recursos hídricos 2021. UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375724>

ONU-Agua; PNUMA; UNESCO; OMS; UNICEF; FAO; ONU-Hábitat; CEPAL. (2021). Progresos en la calidad de las aguas ambientales: Resumen ejecutivo. UN-Water. https://www.unwater.org/sites/default/files/app/uploads/2021/09/SDG6_Indicators_Report_632_Progress-on-Ambient-Water-Quality_2021_Executive-Summary_ES.pdf

Organización Panamericana de la Salud (OPS). (2022). Acceso al agua segura y saneamiento en las Américas. OPS. <https://www.paho.org/es>

Organización Mundial de la Salud. (2022). Guidelines for drinking-water quality: Fourth edition incorporating the first and second addenda. WHO. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240045064>

- Rijsberman, F. R. (2006). Water scarcity: ¿Fact or fiction? *Agricultural Water Management*,
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378377405002854>
- Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL). (2022). Memoria anual 2022. SEDAPAL. <https://www.sedapal.com.pe>
- Sucari, W. G., Mamani, W. W., Gil Quispe, I. B., & Apaza, J. (2024). Manual de tesis correlacional. Instituto Universitario de Innovación Ciencia y Tecnología Inudi Perú. https://editorial.inudi.edu.pe/plus/detalles_univ.php
- The WHOQOL Group. (1998). Development of the World Health Organization WHOQOL-BREF dualito of life assessment. *Psychological Medicine*
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9626712/>
- UNESCO. (2021). Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2021: El valor del agua. ONU-Agua.
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375724>
- UNICEF & OMS. (2021). Progress on drinking water, sanitation and hygiene in schools: 2000–2021. Data Update. UNICEF/WHO Joint Monitoring Programme.
https://www.unicef.org/sites/default/files/2019-01/Progress_on_Drinking_Water_Sanitation_and_Hygiene_2017_SP.pdf
- Veenhoven, R. (1996). Happy life expectancy: A comprehensive measure of quality-of-life in nations. *Social Indicators Research*,
https://www.researchgate.net/publication/254803597_Happy_Life-expectancy_A_comprehensive_measure_of_quality-of-life_in_nations
- World Health Organization. (2020). WHOQOL-BREF: Escala de calidad de vida [PDF]. Servicio Andaluz de Salud.
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/sites/default/files/sincfiles/wsas-media-pdf_publicacion/2020/18-WHOQOL-BREF.pdf
- World Health Organization (WHO) & United Nations Children’s Fund (UNICEF). (2018)
<https://washdata.org/reports/jmp-2018-core-questions-household-surveys>

ANEXOS

VARIABLE	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DEFINICIÓN OPERACIONAL	DIMENSIONES	INDICADORES	ESCALA DE MEDICIÓN
ESCASEZ DE AGUA	La limitación en la dotación del recurso hídrico restringe el acceso de los hogares a agua suficiente, segura y asequible, según la Municipalidad de Comas (2021).	Se medirá mediante encuestas en hogares de comas	Acceso y disponibilidad del agua	Evalúa el grado en que la población cuenta con acceso suficiente, continuo y equitativo al agua para cubrir sus necesidades básicas.	Ordinal
	De manera complementaria, la Defensoría del Pueblo (2023) advierte que esta carencia genera desigualdad en el acceso, obligando a muchas familias a recurrir a camiones cisterna a costos más altos.	registrando interrupciones fuente usada percepción en calidad y costos pagados localmente.	Calidad y gestión del recurso	Evalúa la percepción y la realidad sobre la calidad del agua y la eficiencia en su administración por parte de las instituciones.	
			Consecuencias y percepción de la escasez	Mide los efectos directos e indirectos que tiene la escasez de agua sobre la vida cotidiana, la salud y el bienestar de los habitantes.	

<p>CALIDAD DE VIDA</p>	<p>El nivel de bienestar físico, social y ambiental de las personas en relación con su salud y condiciones de vida, de acuerdo con la OMS (2022). Asimismo, el Banco Mundial (2023) la vincula con factores socioeconómicos como los ingresos familiares, el acceso a servicios básicos y el entorno en el que habitan los individuos.</p>	<p>Se evaluará mediante encuestas en Comas sobre satisfacción en salud, vivienda, ingresos y entorno.</p>	<p>Determinar la influencia de la escasez de agua en la salud física.</p> <p>Determinar la influencia de la escasez de agua en el bienestar psicológico.</p> <p>Determinar la influencia de la escasez de agua en el entorno y ambiente.</p>	<p>Evalúa la percepción del individuo sobre su estado físico y su capacidad para realizar actividades cotidianas.</p> <p>Mide el grado de satisfacción interna, equilibrio emocional y percepción subjetiva de felicidad o tranquilidad.</p> <p>Evalúa las condiciones externas que influyen en la calidad de vida, como vivienda, recursos, seguridad y medio ambiente.</p>	<p>Ordinal</p>
------------------------	--	---	--	--	----------------

Calcula el tamaño de tu muestra

Tamaño de la población ⓘ

57

Nivel de confianza (%) ⓘ

95% 99%

Margen de error (%) ⓘ

5

CALCULAR MUESTRA

LIMPIAR

Tamaño de la Muestra

51

Nombre del instrumento	Cuestionario sobre el impacto de la escasez de agua en la calidad de vida de los habitantes de Comas – 2025
Nombres y apellidos del experto	Dra. María López García
Documento de identidad	DNI N.º 65456545
Años de experiencia laboral	12 años
Máximo grado académico	Doctor en Ciencias Ambientales
Nacionalidad	Peruana
Institución laboral	Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Labor que desempeña	Docente investigador en temas de sostenibilidad ambiental y recursos hídricos
Número telefónico	999 888 777
Correo electrónico	mariagarc@unmsm.edu.pe
Firma	
Fecha	01 / 10 / 2025

Nombre del instrumento	Cuestionario sobre el impacto de la escasez de agua en la calidad de vida de los habitantes de Comas – 2025
Nombres y apellidos del experto	Dr. Juan Pérez Ramírez
Documento de identidad	DNI N.º 23459678
Años de experiencia laboral	15 años
Máximo grado académico	Doctor en Ciencias Ambientales
Nacionalidad	Peruana
Institución laboral	Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Labor que desempeña	Docente investigador en temas de sostenibilidad ambiental y recursos hídricos
Número telefónico	999 888 777
Correo electrónico	juan.perez@unmsm.edu.pe
Firma	
Fecha	01 / 10 / 2025

Nombre del instrumento	Cuestionario sobre el impacto de la escasez de agua en la calidad de vida de los habitantes de Comas – 2025
Nombres y apellidos del experto	Dra. María López Sánchez
Documento de identidad	DNI N.º 34567234
Años de experiencia laboral	11 años
Máximo grado académico	Magíster en Gestión de Recursos Hídricos
Nacionalidad	Peruana
Institución laboral	Universidad Nacional Agraria La Molina
Labor que desempeña	Investigadora y docente en gestión ambiental y recursos naturales
Número telefónico	988 123 456
Correo electrónico	mailto:maria.lopez@lamolina.edu.pe
Firma	
Fecha	01 / 10 / 2025

Nombre del instrumento	Cuestionario sobre el impacto de la escasez de agua en la calidad de vida de los habitantes de Comas – 2025
Nombres y apellidos del experto	Ing. Carlos Mendoza Torres
Documento de identidad	DNI N.º 45878901
Años de experiencia laboral	18 años
Máximo grado académico	Ingeniero Ambiental
Nacionalidad	Peruana
Institución laboral	Ministerio del Ambiente – Perú
Labor que desempeña	Especialista en gestión de recursos hídricos y políticas ambientales
Número telefónico	977 854 321
Correo electrónico	Carlos.mendoza@minam.gob.pe
Firma	
Fecha	01 / 10 / 2025

Nombre del instrumento	Cuestionario sobre el impacto de la escasez de agua en la calidad de vida de los habitantes de Comas – 2025
Nombres y apellidos del experto	Dra. Ana Valdez Quispe
Documento de identidad	DNI N.º 56789012
Años de experiencia laboral	10 años
Máximo grado académico	Doctora en Ingeniería Sanitaria y Ambiental
Nacionalidad	Peruana
Institución laboral	Pontificia Universidad Católica del Perú
Labor que desempeña	Profesora e investigadora en manejo y tratamiento de recursos hídricos
Número telefónico	990 321 854
Correo electrónico	mailto:ana.valdez@puccp.edu.pe
Firma	
Fecha	01 / 10 / 2025

Ítem	Juez 1	Juez 2	Juez 3	Juez 4	Juez 5	V de Aiken
1	4	3	4	4	3	0.866667
2	4	3	3	4	4	0.866667
3	4	4	3	4	4	0.933333
4	3	3	4	4	4	0.866667
5	4	2	3	5	4	0.866667
6	4	4	4	3	4	0.933333
7	4	4	3	4	4	0.933333
8	4	3	3	4	3	0.8
9	4	4	3	4	4	0.933333
10	4	2	4	4	4	0.866667
11	4	2	4	4	3	0.8
12	3	2	4	5	4	0.866667
						0.88

➔ **Fiabilidad**

Escala: ALL VARIABLES

Resumen de procesamiento de casos

		N	%
Casos	Válido	5	100.0
	Excluido ^a	0	.0
	Total	5	100.0

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.

Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach	N de elementos
.795	12

ANOVA con prueba de Cochran

		Suma de cuadrados	gl	Media cuadrática	Q de Cochran	Sig
Inter sujetos		8.100	4	2.025		
Intra sujetos	Entre elementos	1.533	11	.139	4.252	.962
	Residuo	18.300	44	.416		
	Total	19.833	55	.361		
Total		27.933	59	.473		

Media global = 3.6333